

The banner features a dark background with a complex, glowing blue and white digital pattern of concentric circles and lines, resembling a network or data visualization. The text is overlaid in white and yellow.

**IX Congresso de
Ciência, Tecnologia
e Conhecimento**

**7, 8 e 9
de Julho**

**ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA DE CIÊNCIA E
UNIVERSIDADES: O CASO DO PORTAL "SOMOS CIÊNCIA" DA UNIVATES**

Nome do apresentador: Lucas George Wendt / lucas.george.wendt@gmail.com

Nome de todos os autores: Lucas George Wendt¹

Instituição de ensino dos autores. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Trabalho aprovado porém não apresentado no evento

RESUMO

Ao longo da história, a comunicação da ciência evoluiu de uma prática realizada diretamente pelos cientistas, nos séculos XVIII e XIX, para um modelo mais estruturado e mediado no século XX, com a atuação de jornalistas, divulgadores científicos e assessorias de imprensa (Bettencourt-Dias, Coutinho, Araújo, 2012; Trench, Miller, 2012). Hoje, ela integra um sistema híbrido, envolvendo museus, campanhas educativas, jornalismo científico, marketing, relações públicas e ações institucionais, com o objetivo de tornar a ciência acessível a diferentes públicos (Priest, 2010; Shipman, 2014; Carver, 2014). Conceitualmente, a comunicação da ciência abrange dois processos: a disseminação científica (voltada à comunicação entre pares) e a divulgação científica (voltada a públicos não especializados). Atenta à importância de atuar em ambas as frentes, a Universidade do Vale do Taquari – Univates criou o portal Somos Ciência, lançado em 2025 como uma plataforma integrada que reúne ações de popularização da ciência, incluindo atividades de extensão, projetos de pesquisa, repositórios digitais, museu e ações voltadas à inovação. Este trabalho, de caráter exploratório e abordagem qualitativa, realiza uma análise documental do portal Somos Ciência. Tem-se que as discussões sobre o projeto iniciaram em 2019, com apoio da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (Propesq). A primeira etapa consistiu no mapeamento das ações científicas institucionais já existentes, dispersas em diferentes páginas do site da universidade. Esses conteúdos passaram a integrar o portal como um acervo fixo e pesquisável. Na segunda fase, identificou-se o conteúdo noticioso produzido pela instituição sobre ciência. As notícias passaram a ter um espaço específico no portal, dada sua frequência e importância, configurando-se como a seção mais atualizada do Somos Ciência, com publicações praticamente diárias. O portal alinha-se à campanha e ao discurso institucional,

¹ Mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCIN da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2024). Mestrando em Museologia e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio - PPGMusPa da UFRGS. Especialista em Comunicação Institucional pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - Fadergs (2021). Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade de Caxias do Sul - UCS (2021). Bacharel em Jornalismo pela Universidade do Vale do Taquari - Univates (2017). Acadêmico de Arquivologia no Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi).

IX Congresso de Ciência, Tecnologia e Conhecimento

7, 8 e 9
de Julho

funcionando como um ponto de acesso único às ações de comunicação e extroversão do conhecimento científico produzido na Univates. Os resultados preliminares indicam que a iniciativa contribui para consolidar a identidade científica da universidade, amplia o alcance das ações de divulgação e reforça o acesso aberto ao conhecimento. Conclui-se que a experiência da Univates com o Somos Ciência pode servir de referência a outras instituições comunitárias interessadas em fortalecer suas práticas de divulgação científica, promovendo uma comunicação alinhada à inovação e ao compromisso social.

PALAVRAS-CHAVE: Divulgação científica. Comunicação científica. Disseminação científica. Comunicação de ciência.

REFERÊNCIAS:

CARVER, Rebecca B. Public communication from research institutes: is it science communication or public relations?. *Journal of Science Communication*, v. 13, n. 3, p. C01, 2014. Disponível em: https://jcom.sissa.it/article/pubid/JCOM_1303_2014_C01/. Acesso em: 10 mai. 2025.

BETTENCOURT-DIAS, Mónica; COUTINHO, Ana Godinho; ARAÚJO, Sofia Jorge. Strategies to promote science communication: organisation and evaluation of a workshop to improve the communication between Portuguese researchers, the media and the public. *Comunicação e Sociedade*, v. 6, p. 89-112, 2004. Disponível em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/29874/1/Revista_Comunicacao_e_Sociedade_6.pdf. Acesso em: 10 mai. 2025.

HORNIG PRIEST, Susanna. Coming of age in the academy? The status of our emerging field. *Journal of Science Communication*, v. 9, n. 3, p. C06, 2010. Disponível em: [https://jcom.sissa.it/article/pubid/Jcom0903\(2010\)C06/](https://jcom.sissa.it/article/pubid/Jcom0903(2010)C06/). Acesso em: 10 mai. 2025.

SHIPMAN, Matt. Public relations as science communication. *Journal of Science Communication*, v. 13, n. 3, p. C05, 2014. Disponível em: https://jcom.sissa.it/article/pubid/JCOM_1303_2014_C05/download/pdf/. Acesso em: 10 mai. 2025.

TRENCH, Brian; MILLER, Steven. Policies and practices in supporting scientists' public communication through training. *Science and Public Policy*, v. 39, n. 6, p. 722-731, 2012. Disponível em: <https://academic.oup.com/spp/article-abstract/39/6/722/1619072>. Acesso em: 10 mai. 2025.